

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
oktyabr

**TOSHKENT SHAHRIDAGI TURIN
POLITEXNIKA UNIVERSITETI**

*Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya
materiallari to'plami*

**“GLOBAL RAQAMLI INTEGRATSIYALASHUV:
2030-YILGACHA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA
TEXNOLOGIK VA INDUSTRIAL SANOATNI RIVOJLANTIRISH
ORQALI MIKRO VA MAKROIQTISODIY BARQAROR
O'SISHNI TA'MINLASH DOLZARBLIGI”**

**“GLOBAL DIGITAL INTEGRATION: THE RELEVANCE OF
ENSURING MICRO AND MACROECONOMIC SUSTAINABLE
GROWTH THROUGH TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL
DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A GREEN
ECONOMY BY 2030”**

**«ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЧЕРЕЗ
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ
ЭКОНОМИКЕ К 2030 ГОДУ»**

7-MAXSUS SON

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr.
2025-yil, oktyabr.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ASSESSING RISKS IN BANKING ACTIVITIES TO ENHANCE THE EFFICIENCY OF FINANCIAL SERVICES	21
Saidov Jasurbek Latipbayevich	
MECHANISMS OF THE IMPACT OF STATE BUDGET REVENUES AND EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH.....	24
Sheraliyev Nurbek Jumanazarovich	
O'QUVCHI VA TALABALARDA HUQUQIY MADANIYATINI TA'LIM JARAYONIDA YUKSALTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI VA TAMOYILLARI	27
Mansurova Zilola Akromxonovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA FINTECH INNOVATSIYALARINING RIVOJI VA ULARNING SANOAT-QURILISH SEKTORIDAGI TRANSFORMATSION TA'SIRI	30
Muzayyana Beknazarova	
TURIZM SOHASIDA RAQOBAT AFZALLIKLARINI YARATISHDA MARKETINGNING ROLI	33
Shaymanov To'liqin Mahmayusupovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT BUDJETI IJROSINI RAQAMLASHTIRISHNING FISKAL INTIZOM VA SHAFFOFLIKKA TA'SIRI	37
Tangrieva Farida Abdulkarimovna	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA SUN'IY INTELLEKTNI TATBIQ ETISH ORQALI BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	41
Radjabov Bunyod Abdullalilovich	
XXI-ASRDA JAHON IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA ASOSIY DRAYVERLARI	45
Jalolov Umidjon Xudoyberdi o'g'li, Yegamberdiyev Shuxrat Satimbayevich	
XALQARO RAQAMLI INTEGRATSIYA JARAYONIDA O'ZBEKISTON ISHTIROKI	48
Muyassarzoda Fayziyeva	
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЗБЕКИСТАНА	52
Турсунбоева Нилуфар Отабековна	
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ИНВЕСТИЦИИ	55
Ягудин Дмитрий Рустамович	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA BARQAROR TURIZM RIVOJI: GLOBAL TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	57
Xamdullayeva Gulhayo Ergash qizi	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INVESTITSION QARORLARNI OPTIMALLASHTIRISH	59
Rustambekov Djasur Askarovich	
KORXONA POTENSIALINING MOHIYATI VA TUZILMASIGA OID NAZARIY HAMDA ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	61
Djalilov Sardor Sadilloevich	
XALQARO IQTISODIYOTNING GLOBAL DAROMAD TENGSIZLIKLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI ROLI: SAVDO SIYOSATLARI VA REDISTRIBYUTSIYA MEKANIZMLARINING TAQQOSLAYDIGAN TAHLILI	64
Kurolov Maksud Obitovich	
SURXONDARYO VILOYATIDA INVESTITSIYA VA YHM O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK.....	73
Zaripova Muqaddas Jumaniyozovna, Normurodov Asliddin Alijon o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT VA AVTOMATLASHTIRISHNING MEHNAT BOZORI DINAMIKASIGA TA'SIRI	77
Akmalbek Najimov Umid o'g'li, Dinara Ishmanova	
ПРАКТИКА И АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ	81
Шамшетьева Гульраушан	

AHOLI DAROMADLARI O'SISHI VA INFLYATSIYA DARAJASI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	83
G'ayratova Zilola G'anijon qizi, Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
KORXONALARDA MAHSULOT SAVDOSIGA OID MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISHNING ZAMONAVIY INTELEKTUAL YONDASHUVLARI	86
Baydullayeva Dildora Tuylibayevna, Baydullayev Ruslan Tuylibayevich	
ELEKTRON TIJORATNING MILLIY IQTISODIYOTGA TA'SIRI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	90
Toxirov Shodibek Jo'ra o'g'li	
RAQOBATBARDOSH ELEKTROTEXNIKA MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYA VA INVESTITSIYA SIYOSATINING O'RNI	93
Jalolov Abbosxon Ravshanxon	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	97
To'laganov Ziyovuddin Kamolitdin o'g'li	
THE IMPACT OF EXTERNAL DEBT, INVESTMENT ACTIVITY, AND CAPITAL FORMATION PROCESSES ON EXPORT VOLUME AND ECONOMIC GROWTH DYNAMICS IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES	102
Tojiqulova Sitora Sobirjon qizi	
HUMAN CAPITAL AND DIGITAL TRANSFORMATION: DRIVERS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT	108
Hamrokulov Mirabbos Ortiqovich	
YEVROPA ITTIFOQI DAVLATLARI SOLIQ SIYOSATINI USTUVOR JIHATLARINI MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA QO'LLASH ORQALI SOLIQ TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	110
Hakimov Feruz Xurshid o'g'li	
KAPITAL TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISH KONSEPSIYASI	114
Turdibayev Abdulaziz Abduvaxidovich	
O'ZBEKISTONNING 12 YILLIK TA'LIM TIZIMIGA QAYTISH ISLOHOTI	118
Ashurov Abdulaziz Rustamovich, Olimov Anvarjon Atamirzayevich, Mahmudov Ziyoviddin Shamsiddinovich, Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
MAMLAKATNING XALQARO BAHOLASH TIZIMLARIDAGI MAVQEINI YAXSHILASHDA IQTISODIY MUSTAHKAMLIKNING AHAMIYATI	123
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
XALQARO SAVDODA MARKETING ROLI: EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	125
Qurolov Maqsud Obidovich	
BANK RISKLARINING BANK FAOLIYATIGA TA'SIRI VA ULARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	130
B.Izbosarov, N.Hakimova	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI MASALASINING JAHON IQTISODIYOTIDA TUTGAN O'RNI	132
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
DYUZDO SPORTIDA MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASH JARAYONIDA TAKTIK TAYYORGARLIKNING NAZARIY ASOSLARI VA AMALIY AHAMIYATI	135
Tangriyev Abdullo Tovashovich	
SANOATDA QO'SHILGAN QIYMAT HAJMINI OSHIRISH	138
Mamurjonova Ruxshonabegim Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOSHQARUVI UCHUN SUN'IY INTELLEKTNING KENGAYTIRILGAN BASHORATLI TAHLILI	142
Esanova Shohida O'tkirovna	
PROSPECTS OF USING CREDIT CARDS IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	146
Mamatova Sevara Ilhom qizi	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI SUG'URTALASH MEXANIZMLARINI YANADA KENGAYTIRISH YO'NALISHLARI	151
Xalilova Feruza Jamolovna	

УЯЗВИМОСТИ В ПЛАТЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	155
Садыков Азиз Миршарапович	
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	160
Жусупова Анжим Тансыкбаевна	
SANOAT KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA OPERATSION SAMARADORLIKNI OSHIRISH: AVTOMOBILSOZLIK SEKTORI BO'YICHA ILMIY YONDASHUV	163
Allabergenov Azamat Joldasbayevich	
SUD-HUQUQ SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLARNING INSON MANFAATLARIGA TA'SIRI	167
Majidov Muslimbek Maxamadjon o'g'li	
YOSHLAR TADBIRKORLIGINI MOLIYALASHTIRISHNING ASOSIY SHAKLLARI.....	170
Valiev Umid Gulamovich	
YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA AGRAR SEKTORNI MODERNIZATSIYA QILISH VA BARQAROR RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	173
G'afurov Zohidjon	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING RIVOJLANISHIDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISH TAHLILI	177
Karimov Nodirbek	
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ	179
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA AUTSORSING XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING ZAMONAVIY MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI TAHLILI	182
Xamidov Anis Choriyevich	
PHYSIOLOGICAL CHANGES IN THE HEART IN ATHLETES OF DIFFERENT SPORTS	186
Yoldasheva Roila Jumaevna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MONETAR SIYOSATNING TRANSMISSIYA MEKANIZMLARI SAMARADORLIGINING EMPIRIK TAHLILI	192
Boltayeva Nilufar Shavkat qizi	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TURIZM TARMOQLARINI SINERGETIK RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	197
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ БЕЗОПАСНЫХ И ДОСТУПНЫХ ВЕЛОДОРОЖЕК В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	200
Абдуллаева Ситорабону Хасанжон кизи	
ЗЕЛЁНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	202
Н.Р. Аvezова, Б.Б. Гулямов, А.А. Халиков, М.Б. Шерматова	
KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	207
Holov Sherali	
РАЗРАБОТКА ПРОСТРАНСТВЕННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ С УЧЁТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ	212
Реймова Гулмира Полатовна	
FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL BANKS IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION: OPPORTUNITIES AND RISKS	215
Abdusalamov Olimjon Eshmirzayevich	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDA RISKLARNI BOSHQARISHNING AHAMIYATI	219
Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li, Otaxonov Saidaxror Ilhomjon o'g'li	
O'ZBEKISTON MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI SIFATINI OSHIRISHNING MUHIM SHARTLARI	225
Murodbek Boltaboyev	

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEMS.....	222
Tojjeva Shakhnoza Bobomuratovna	
VIRTUAL LABORATORIYA PLATFORMALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDAGI O'RNI	226
A.I. Turayeva	
OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA O'ZBEKISTONDA QO'LLASH ISTIQBOLLARI	229
Pulatova Moxira Baxtiyorovna, Amirhamzayev Abdubosit Muhammad o'g'li	
STRATEGIC RECONFIGURATION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT POLICY IN POST-CRISIS UZBEKISTAN: LESSONS FROM THE EU	232
Rustamov Foziljon	
THE ORETICAL BASIS OF THE ORGANIZATION OF FREE ECONOMIC ZONES IN UZBEKISTAN	235
Mamadiev Elyor Akmalovich	
TURISTIK DESTINATINATSIYALAR RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI "ILDIZ" OMILLAR TAHLILI.....	237
Bekberganov Izzat Hurmat o'g'li	
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ БИЗНЕС-АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.....	243
Отабоев Ахмед Максудбек ўғли, Рахматуллаев Сардор Афзал ўғли	

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ БИЗНЕС-АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Отабоев Ахмед Максудбек ўгли

независимый исследователь Ташкентского государственного экономического университета

Рахматуллаев Сардор Афзал ўгли

Ташкентский государственный экономический университет,
Факультет управления, 4 курс, студент группы КБ-62/22

Аннотация. В данной научной работе комплексно исследуется сущность, содержание и значение бизнес-анализа в системе управления организацией. В исследовании анализируется роль бизнес-анализа в оценке внутренней и внешней среды организации, принятии стратегических и операционных управленческих решений, выявлении рисков и повышении эффективности деятельности. Рассматриваются отличия бизнес-анализа от традиционного экономического анализа, а также современные методы и инструменты (SWOT, KPI, ABC/ABB, BSC, EVA, RACI и др.) и их интеграция с цифровыми технологиями. Результаты исследования подтверждают, что бизнес-анализ является важным инструментом эффективного управления, способствующим устойчивому развитию и повышению конкурентоспособности организации.

Ключевые слова: бизнес-анализ, система управления, стратегические решения, оценка рисков, эффективность, бизнес-процессы, аналитические методы, цифровые технологии.

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida zamonaviy boshqaruv tizimida biznes-analizning mohiyati, mazmuni va ahamiyati kompleks tarzda o'rganilgan. Tadqiqotda biznes-analizning tashkilotning ichki va tashqi muhitini baholash, strategik va operatsion qarorlar qabul qilish, risklarni aniqlash va samaradorlikni oshirishdagi roli tahlil qilinadi. Shuningdek, biznes-analizning an'anaviy iqtisodiy tahlildan farqli jihatlari, zamonaviy metodlari (SWOT, KPI, ABC/ABB, BSC, EVA, RACI va boshqalar) hamda raqamli texnologiyalar bilan integratsiyasi yoritib berilgan. Tadqiqot natijalari biznes-analizni tashkilotlarda samarali boshqaruv vositasi sifatida joriy etish barqaror rivojlanish va raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: biznes-analiz, boshqaruv tizimi, strategik qarorlar, risklarni baholash, samaradorlik, biznes-jarayonlar, analitik metodlar, raqamli texnologiyalar.

Abstract. This study comprehensively examines the essence, content, and significance of business analysis in the organizational management system. The research analyzes the role of business analysis in assessing the internal and external environment of organizations, supporting strategic and operational decision-making, identifying risks, and improving overall performance. Particular attention is paid to the differences between business analysis and traditional economic analysis, as well as to modern analytical methods and tools (SWOT, KPI, ABC/ABB, BSC, EVA, RACI, etc.) and their integration with digital technologies. The findings demonstrate that business analysis serves as a key managerial instrument that enhances organizational adaptability, competitiveness, and sustainable development.

Keywords: business analysis, management system, strategic decisions, risk assessment, efficiency, business processes, analytical methods, digital technologies.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях стремительно меняющейся внешней и внутренней среды функционирования организаций бизнес-анализ приобретает особое значение как инструмент адаптивного и стратегического управления. Эволюция потребностей бизнеса, усложнение рыночных механизмов, рост конкурентного давления и повышение значимости инновационных решений обуславливают глубокие изменения как в теоретических подходах, так и в практических аспектах анализа хозяйственной деятельности субъектов рынка.

Современная парадигма бизнес-анализа вышла за рамки традиционного экономического анализа, ориентированного преимущественно на ретроспективную оценку финансово-хозяйственных

показателей. Сегодня в фокусе бизнес-анализа — оценка будущих возможностей, выявление скрытых резервов эффективности, моделирование различных управленческих сценариев и выработка рекомендаций для устойчивого развития организации.

Принципиальные изменения коснулись ключевых компонентов теории экономического анализа — его предмета, целей, функций и методов. Вместо сугубо учетных и финансовых категорий акцент сместился в сторону интеграции данных, кросс-функциональной аналитики, оценки нематериальных активов и учета факторов внешней среды.

В практике управления получают широкое распространение современные подходы, такие как непрерывное прогнозирование, стратегическое моделирование, анализ по видам деятельности (ABC/ABB-методы), использование системы сбалансированных показателей (BSC), оценка экономической добавленной стоимости (EVA), а также применение цифровых технологий и интеллектуальных систем поддержки принятия решений.

Таким образом, бизнес-анализ в современных условиях представляет собой неотъемлемый элемент управленческого контура, способствующий принятию обоснованных, гибких и своевременных решений на всех уровнях управления организацией — от оперативного до стратегического. Его роль возрастает по мере усиления неопределенности, требующей аналитического мышления, системного подхода и высокой адаптивности управленческих решений.

Бизнес-анализ — это системный процесс глубокого изучения внутренней и внешней среды организации, выявления существующих проблем, оценки потребностей и возможностей, а также содействия принятию обоснованных управленческих решений. Он играет важную роль на всех этапах деятельности организации — от стратегического планирования до операционного управления.

Ключевая сущность бизнес-анализа:

- Принятие решений на основе информации – анализ позволяет руководству организации принимать обоснованные, основанные на фактах решения.
- Оптимизация процессов – выявление внутренних рабочих процессов способствует эффективному использованию ресурсов.
- Выявление рисков – помогает заранее определить потенциальные угрозы как на рынке, так и внутри организации.
- Открытие инновационных возможностей – содействует выявлению новых продуктов, услуг или рыночных сегментов.

Бизнес-анализ является неотъемлемой частью эффективного управления. Он позволяет организации постоянно совершенствовать свою деятельность, быстро адаптироваться к изменяющейся среде, сохранять конкурентные преимущества и достигать устойчивого развития.

Следует отметить, что часть рисков в деятельности компании не связана с эффективностью корпоративного управления, а обусловлена особенностями производственного процесса и внешней среды. Поэтому минимизация подобных негативных факторов выступает одной из ключевых задач менеджмента, направленной на обеспечение устойчивости и стабильности функционирования организации [1].

Для всесторонней оценки рисков и их влияния на бизнес-процессы с использованием инструментов бизнес-анализа целесообразно привлекать профильных специалистов. В современных условиях возрастающую роль играют как внутренние аудиторы, так и внешние аудиторские организации, обладающие необходимыми методиками и экспертной оценкой [2].

Профессиональные аудиторы — как внутренние, так и внешние — способствуют комплексной оценке рисков, проведению прогнозного анализа их последствий и формированию альтернативных управленческих решений. Их экспертные заключения позволяют снизить воздействие негативных факторов и минимизировать потенциальные убытки [3].

Особую значимость бизнес-анализ и оценка рисков приобретают для компаний, участвующих в реализации проектов в рамках государственно-частного партнёрства. Для обеспечения исполнения контрактных обязательств, финансовой устойчивости и своевременного завершения проекта такие структуры обязаны всесторонне анализировать потенциальные риски и предусматривать меры по их нейтрализации [4].

На сегодняшний день Международным институтом бизнес-анализа (IIBA) разработан набор знаний в области бизнес-анализа Business Analysis Body of Knowledge 3.0 (BABOK). В данном своде дается определение бизнес-анализу, определяющее его, как набор задач и методов, которые применяются как связующее звено между заинтересованными сторонами для понимания общей структуры организации, его политики и операций, для принятия последующих управленческих решений [6].

Для более глубокого понимания сущности современного бизнес-анализа необходимо обратиться к содержанию его понятийной базы. Сочетание категорий «бизнес» и «анализ» породило новый

тип аналитической деятельности на микроэкономическом уровне. Возникновение и активное развитие бизнес-анализа обусловлены глобальными экономическими трансформациями и растущей потребностью в обоснованных управленческих решениях [7].

Ключевое отличие бизнес-анализа от традиционного комплексного экономического анализа заключается в его расширенном охвате: помимо внутренней деятельности организации, внимание уделяется также внешней среде, в том числе макроэкономическим факторам, отраслевым условиям и конкурентному окружению. Такой подход обеспечивает более полное и стратегически ориентированное понимание функционирования бизнеса. Структурное содержание бизнес-анализа может быть представлено в виде схемы (см. рис. 1).

Рисунок 1. Структура бизнес-анализа.¹

Одной из ключевых составляющих бизнес-анализа является процесс выявления требований, целью которого выступает структурированное определение, фиксация и согласование потребностей заинтересованных сторон. Это касается как внутренних участников — сотрудников и менеджеров, так и внешних — акционеров, партнёров, клиентов. На данном этапе осуществляется систематический сбор релевантной информации, уточнение ожиданий и верификация корректности их интерпретации, что обеспечивает достоверное понимание актуальных потребностей бизнеса.

Анализ требований представляет собой деятельность проектной команды, направленную на формирование управленческих решений, соответствующих заявленным интересам бизнеса. В его рамках осуществляется критическая оценка текущего состояния организации, анализ требований стейкхолдеров, разработка альтернатив и прогнозирование последствий предполагаемых решений. Итогом данного этапа становится верификация предложенных решений и оценка их соответствия заданным критериям.

Коммуникации и управление требованиями обеспечивают эффективное взаимодействие всех участников проекта. Эти процессы включают координацию, разрешение конфликтов, управление изменениями и контроль согласования документации в зависимости от специфики и сложности проекта. В рамках управления требованиями также реализуется отслеживание исполнения решений, ведение версий и соблюдение формализованных процедур согласования.

Завершающим этапом является оценка и согласование решений, которая предполагает выбор наиболее релевантных стратегическим целям бизнеса альтернатив, выявление недостатков в реализуемых мерах, а также контроль их соответствия исходным ожиданиям. Дополнительно осуществляется анализ достигнутых результатов по ключевым показателям эффективности и производительности.

С учетом многоаспектности и сложности бизнес-процессов, в практике анализа применяются как аналитические, так и универсальные формализованные методы. Каждый из них направлен на выявление узких мест, определение причинно-следственных связей и разработку мероприятий по повышению эффективности процессов. Наиболее распространенные подходы обобщены в таблице 1.

1 15. Х. А. Абдурахмонов, Сущность, цели и возможности бизнес-анализа, Вестник алтайской академии экономики и права №2 2021

Таблица 1. Основные методы анализа бизнес-процессов²

Метод	Краткое описание
SWOT-анализ	Структурированная оценка внутренней и внешней среды организации с категоризацией факторов по группам: сильные стороны (Strengths), слабые стороны (Weaknesses), возможности (Opportunities), угрозы (Threats).
Диаграмма Исикавы (причинно-следственный анализ)	Графический инструмент, позволяющий выявить ключевые причины исследуемой проблемы и их взаимосвязь с последствиями.
Метод “Пять почему”	Простая, но эффективная техника выявления корневых причин проблемы путём поэтапного задавания вопроса “почему”.
Анализ по KPI (ключевые показатели эффективности)	Система количественной оценки достижения стратегических и операционных целей на основе финансовых и нефинансовых индикаторов.
Анализ бизнес-логики процесса	Изучение логической структуры и взаимосвязей между элементами бизнес-процесса для выявления избыточных либо неэффективных операций.
Функционально-стоимостной анализ (ФСА)	Метод оптимизации затрат на выполнение функций с сохранением необходимого уровня качества, направленный на поиск наилучшего соотношения “функциональность – стоимость”.
Анализ RACI	Методика распределения ролей и ответственности в бизнес-процессах по четырем категориям: Responsible, Accountable, Consulted, Informed.
Параллельное выполнение работ	Анализ возможностей синхронного выполнения отдельных операций для сокращения общей длительности процесса.
Устранение временных разрывов	Идентификация и минимизация простоев между операциями, обеспечивающая повышение непрерывности выполнения процессов.
Согласование результатов с требованиями	Сопоставление фактических результатов операций с установленными нормативами, стандартами и регламентами.
Минимизация устной информации	Введение документированной отчетности и фиксации решений для повышения прозрачности и подотчетности действий.
Организация контрольных точек	Внедрение систематических контрольных мероприятий для своевременного выявления отклонений и корректировки выполнения операций.

Понимание сущности бизнес-анализа требует опоры на фундаментальные категории, отражающие его концептуальные основы. В рамках современных подходов выделяются шесть ключевых понятий, лежащих в основе стандарта бизнес-анализа. Эти концепты формируют целостное представление о направлениях аналитической деятельности, необходимых для достижения эффективных и устойчивых управленческих решений. Концептуальная модель бизнес-анализа, отражающая взаимосвязи между этими элементами, представлена на рисунке 2.

² А.А. Бжассо, И.О. Канюкова, Содержание, методы бизнес-анализа и его роль в оптимизации бизнес-процессов, Journal of Economy and Business, vol. 3-1 (73), 2021

Рисунок 2. Концептуальная модель бизнес-анализа.³

На рисунке 3 представлена концептуальная модель, отражающая ключевые направления и взаимосвязи между областями знаний, составляющими основу бизнес-анализа. Представленный цикл начинается со сбора и интерпретации информации, продолжается управлением требованиями и информационным взаимодействием, а затем охватывает этапы планирования и мониторинга бизнес-процессов.

В рамках этого подхода проводится всесторонняя оценка предприятия, его потребностей и принимаемых решений. Иными словами, бизнес-анализ стартует с фиксации фактического состояния организации и анализа деятельности её сотрудников, что позволяет уточнить цели проекта и ожидаемые результаты.

После верификации информации и понимания предметной области, аналитик переходит к практическому этапу — анализу процесса формирования управленческих решений. На завершающей стадии осуществляется оценка реализуемых альтернатив с точки зрения их соответствия целям проекта и эффективности с позиций бизнес-анализа.

Рисунок 3. Основные области знаний бизнес-анализа.⁴

3 Гушина О.М., Аникина О.В. Основы бизнес-анализа: электронное учебно-методическое пособие. – Тольятти: Тольяттинский государственный университет, 2023.

4 Гушина О.М., Аникина О.В. Основы бизнес-анализа: электронное учебно-методическое пособие. – Тольятти: Тольяттинский государственный университет, 2023.

Современный бизнес-анализ, будучи важным направлением экономического анализа, представляет собой системное и комплексное исследование как внутренней деятельности организации, так и её внешней среды. Его основная цель заключается в обосновании и сопровождении управленческих изменений, направленных на удовлетворение интересов всех категорий стейкхолдеров.

Методология бизнес-анализа основывается на принципах системности и комплексности. Это означает, что объект анализа рассматривается не изолированно, а как часть целостной системы, в которой взаимосвязаны производственные процессы, финансовая деятельность, логистика, управление персоналом и иные функциональные области. Бизнес-анализ, таким образом, не только изучает влияние внешних и внутренних факторов на текущие процессы, но и позволяет оценивать, каким образом изменения в одной сфере воздействуют на другие направления деятельности компании.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Комплексный подход предполагает многогранное изучение объекта с различных точек зрения — экономической, социальной, эргономической, экологической и других. В этой связи в рамках бизнес-анализа применяются как количественные методы, заимствованные из математики и статистики, так и качественные инструменты из социологии, психологии, истории и поведенческих наук. Такая методологическая широта позволяет обеспечить всесторонний и глубокий анализ исследуемых процессов.

Системный подход, в свою очередь, требует решения поставленных задач в логической взаимосвязи и в полной мере. В зависимости от масштаба и зрелости организации, бизнес-анализ может применяться как в качестве стратегического управленческого инструмента, так и в виде локальных методов оценки. Независимо от степени его внедрения, объект бизнес-анализа — это всегда сложная социально-экономическая система, развивающаяся во времени и пространстве, функционирующая под воздействием множества взаимосвязанных факторов.

Таким образом, бизнес-анализ выступает не просто инструментом оценки текущего состояния, но и активным элементом управления, обеспечивающим адаптивность, устойчивость и направленность организации на стратегическое развитие.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гукасян З.О., Толмачева О.И., Вайкок М.А., Мартынова Т.А., Бжассо А.А., Черминская Л.Г., Рыбьянцева М.С., Тхагапсо М.Б., Халяпина О.Г., Галицкая Ю.Н., Пивень И.Г., Тишковская С.В. Формирование информационно-методического обеспечения оценки эффективности и качества корпоративного управления и практика его применения: монография // Кубан. гос. технол. ун-т. – Краснодар: Изд. ФГБОУ ВО «КубГТУ». – 2020. – 175 с.
2. Бжассо А.А. Формирование информационной базы для оценки результативности управления корпорациями при реализации проектов с государственным участием // Экономика и предпринимательство. – 2019. – №6 (107). – С. 1285-1288.
3. Грабивчук В.Я., Пивень И.Г. Роль внутреннего аудита и его взаимосвязь с системой управления рисками организации // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – № 4 2 (62). – С. 53-56.
4. Пивень И.Г. Управление бизнес-структурами в рамках государственно-частного партнерства на современном этапе: проблемы и перспективы развития и взаимодействия с государством, вопросы оценки эффективности управления бизнес-структурами // Экономика и предпринимательство. – 2020. – №1 (114). – С. 655-660.
5. Котлярова О.А., Бжассо А.А. Диагностика риска банкротства как основа экономической безопасности предприятия в современных условиях // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – № 2-1 (60). – С. 153-156.
6. BABOK GUIDE – свод знаний по бизнес-аналитике. [Электронный ресурс]. 2021. Дата обновления: 05.02.2021. URL: <https://hsbi.hse.ru/articles/babok-guide-business-analysis-body-of-knowledge/> (дата обращения: 05.02.2021).
7. Х. А. Абдурахмонов, Сущность, цели и возможности бизнес-анализа, Вестник алтайской академии экономики и права №2 2021
8. Гукасян З.О., Толмачева О.И., Вайкок М.А., Мартынова Т.А., Бжассо А.А., Черминская Л.Г., Рыбьянцева М.С., Тхагапсо М.Б., Халяпина О.Г., Галицкая Ю.Н., Пивень И.Г., Тишковская С.В. Формирование информационно-методического обеспечения оценки эффективности и качества корпоративного управления и практика его применения: монография // Кубан. гос. технол. ун-т. – Краснодар: Изд. ФГБОУ ВО «КубГТУ», 2020. – 175 с.
9. Шеер А.В. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы. – М.: Просветитель; Издание 2-е, перераб. и доп., 2014. – 152 с.
10. Пивень И.Г., Бжассо А.А. Особенности внутреннего аудита в России // В сборнике: Экономическая политика России в условиях нестабильности мировой экономики. Материалы международной научно-практической конференции. Под редакцией М.Б. Щепаккина. – 2016. – С. 413-419.
11. Беспалая Н.Н., Пивень И.Г. Особенности аудита в транспортных организациях // В сборнике: Сборник научных статей факультета экономики, управления и бизнеса. – Кубанский государственный технологический университет. – Краснодар, 2016. – С. 9-10.

12. Котлярова О.А., Бжассо А.А. Диагностика риска банкротства как основа экономической безопасности предприятия в современных условиях // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – № 2-1 (60). – С. 153-156.
13. International Institute of Business Analysis (IIBA). A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide), Version 3.0. Toronto: IIBA, 2015.
14. Laudon, K.C., & Laudon, J.P. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. 16th ed. Pearson Education, 2020.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100